

УДК 94(574):004.65:930.2:39(=531)

К ВОПРОСУ СОЗДАНИЯ ПРОСОПОГРАФИЧЕСКОЙ БАЗЫ КОРЕЙЦЕВ КАЗАХСТАНА КАК ИСТОЧНИКА ИННОВАЦИОННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КИМ ГЕРМАН НИКОЛАЕВИЧ

доктор исторических наук, профессор,
Казахский национальный университет им. аль-Фараби,
Республика Казахстан, Алматы

***Аннотация.** Развитие цифровых гуманитарных наук, использование методов анализа больших данных, и искусственного интеллекта существенно расширяет возможности инновационных исторических исследований. В рамках этой новой концепции важное значение имеет создание просопографических баз данных, позволяющих систематизировать биографические сведения о больших группах людей и выявлять скрытые закономерности социальной истории. В данной статье предпринята попытка изучения перспектив конструирования просопографической базы данных корейцев Казахстана как источника для инновационного анализа традиционной парадигмы.*

*Возникновение корейской диаспоры Казахстана связана с депортацией из Дальнего Востока в 1937 г. В настоящее время более чем 110 тысячная диаспора корейцев стала одной из наиболее образованных и профессионально диверсифицированных этнических групп страны. Несмотря на значительный корпус исследований и источников о корейцах Казахстана и соседних стран Центральной Азии, а также России, до настоящего времени нет единой, полной, комплексной и систематизированной цифровой базы данных, объединяющей всю совокупность биографической информации о представителях этой этнической мета-группы, имеющей этническое самоназвание *коре сарам*.*

В статье ставится вопрос о целесообразности и возможности создания просопографической базы, корейцев Казахстана, включающей сведения о происхождении, образовании, профессиональной деятельности, местах проживания и социальных связях корейцев Казахстана. В нее войдут весь аналоговой и цифровой контент корпуса всех потенциальных источников. Статья аргументирует, что интеграция исторических источников в цифровые базы данных открывает новые перспективы для междисциплинарных исследований, объединяющих историю, социологию, демографию и цифровые гуманитарные науки. Создание и использование просопографической базы корейцев Казахстана может стать важным инструментом для изучения трансформации советских и постсоветских этнических сообществ.

***Ключевые слова:** просопография; цифровые гуманитарные науки, большие базы данных, корейцы Казахстана, диаспора, социально-профессиональная структура, персоналии*

Введение

Глобальная дигитализация в современном мире привела к появлению новых исследовательских подходов, объединённых понятием цифровые гуманитарные науки, в развитии которых активно используются методы количественного анализа, обработки больших массивов данных, применения искусственного интеллекта и визуализации социальных сетей. Этот инновационный путь освобождает историков от рутинного, энергоёмкого и затратного пути сбора и систематизации информации и открывает возможность перехода от анализа отдельных биографий к исследованию больших социальных групп, в том числе этнических.

Одна из эффективных инноваций является просопография - концепция, на основе которой реализуется метод исследования исторических сообществ, включая диапорные, через систематическое и масштабное изучение биографий их представителей. Просопографические базы данных позволяют синтезировать на основе базы больших данных закономерности социальной мобильности, изменений профессиональной структуры, идентичности избранной этнической группы. [53, 190-198]

Корейская диаспора Казахстана представляет собой уникальный объект для подобных исследований. После депортации корейцев с Дальнего Востока СССР в 1937 г. значительная часть переселенцев была размещена на территории Казахстана. В последующие десятилетия корейцы стали активно участвовать в сельскохозяйственном производстве, научной деятельности, образовании, культуре и государственной службе. Несмотря на богатую историографию, посвященную корейцам Казахстана и сопредельных стран Центральной Азии, существующие исследования основаны на традиционных аналоговых источниках и использовании классических методов исторической дескрипции с элементами анализа причинно-следственных связей. [13; 26; 29; 31; 44].

В пилотной статье ставится задача выявления возможностей создания просопографической базы данных корейцев Казахстана как значимого нового источника для применения методов анализа больших данных (Big Data analytics) в социально-гуманитарных исследованиях, и прежде всего исторической науке. В ней также обоснуется актуальность использования просопографической базы в расширении эвристических возможностей междисциплинарных исследований диаспоры и повышении эффективности прикладных и практико-ориентированных направлений. В этом контексте особое внимание уделяется цифровизации биографических сведений и их систематизации в формате, пригодном для количественного и сравнительного анализа.

Значение и возможности создания и использования просопографической базы

Создание просопографической базы данных корейцев Казахстана представляет собой важный инструмент для современных исторических и социальных исследований. Просопография, как метод коллективной биографии, позволяет систематизировать информацию о большом числе людей и выявлять закономерности в их происхождении, социальной мобильности, профессиональной структуре и сетях взаимодействия. В контексте истории корейской диаспоры Казахстана такая база может объединять сведения из архивных документов, переписей населения, газетных публикаций, мемуаров и устных интервью.

Прагматика просопографической базы данных корейцев Казахстана заключается в возможности квантитативного и квалификативного исследования на протяжении длительного континуума в котором происходили существенные, а порой кардинальные трансформации в национальном мейнстриме. Она дает возможность исследователям верифицировать многие аспекты традиционной историографии этнической группы используя большие данные. Например, на основе базы можно выявлять динамику перехода корейцев от сельского хозяйства к городским профессиям, анализировать роль интеллигенции и специалистов в экономическом развитии Казахстана, реконструировать сети родственных и профессиональных связей.

Просопографическая база имеет важное значение для сохранения исторической памяти диаспоры. Она способствует восстановлению биографий представителей корейской общины, внесших вклад в развитие Казахстана. Она может стать основой для создания больших электронных энциклопедий, генеалогических исследований и образовательных проектов.

Тем самым, создание просопографической базы корейцев Казахстана является перспективным направлением исторических исследований. Несмотря на методологические и

источниковедческие трудности, такая база открывает новые возможности для анализа истории диаспоры и развития цифровых методов в гуманитарных науках.

О дискурсе корейцев Казахстана и сопредельных государств

Библиография советских и постсоветских корейцев насчитывает тысячи наименований академических, научно-популярных и художественных публикаций. Дискурс коре сарам проанализирован в ряде книг на русском, английском и корейском языках. Все основные темы и вопросы истории корейской мета-диаспоры стран СНГ изучены, однако до сих пор остаются целые лакуны и множество белых пятен, одной из важных причины которых относится труднодоступность, распыленность и несистематичность источников. Хотя собраны и опубликованы биографические сведения видных представителей корейской диаспоры Казахстана, однако до сих пор отсутствует база данных всех ее членов, являвшихся в совокупности главным протагонистом всех трансформаций и метаморфоз происшедших на протяжении почти 90-летней истории на земле Казахстана.

В последние годы в исторической науке усиливается интерес к применению цифровых методов. Исследования в области дигитальной истории и компьютерных социальных наук демонстрируют эффективность использования больших массивов данных для анализа демографических, социально-культурных процессов, интеграции в политическую и экономическую трансформацию всех этнических групп, проживающих в стране, гражданами которой они являются. Однако подобные проекты практически отсутствуют в исследованиях по истории корейской диаспоры Центральной Азии и поэтому создание цифровой базы данных корейцев Казахстана является актуальной научной задачей.

Источники и методы исследования

Формирование просопографической базы корейцев Казахстана требует привлечения широкого круга источников различного происхождения и характера, призванного обеспечить максимально полное отражение исторического развития корейской диаспоры, начиная с момента прибытия в Казахстан в 1937 г. и вплоть до современности.

В этой связи, одним из содержательных, стабильных, поэтому важных источником являются Материалы переписей населения 1929, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 годов[1,2,3,4,5], а также Национальных переписей населения Республики Казахстан (1999, 2009, 2021 годов) [6,7,8] позволяющие выявить динамику численности, изменения в территориальном расселении; возрастно-половом составе; уровне образования, профессиональной структуру и языковых параметрах корейского населения. Эти статистические данные дают возможность формировать агрегированные показатели для анализа в рамках просопографической базы.

Важнейшую группу источников составляют фонды государственных архивов, в первую очередь фондов Центрального государственного архива Республики Казахстан (ЦГА РК)[9] Архива Президента Республики Казахстан[10], государственных областных архивов и их филиалов[11], ведомственных архивов. Следует использовать документы центральных российских архивов: Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ)[12], Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)[13] и Российского государственного архива новейшей истории (РГАНИ)[14]. Есть также закрытые фонды в архивах КГБ и МВД, в которых хранятся документы репрессий в отношении корейского населения СССР.

Существенную роль играют Материалы периодической печати, позволяющие выявить конкретные лица корейской национальности, биографии или просто фамилии специалистов, передовиков производства, деятелей науки и культуры. Особое значение имеют публикации в газетах «Ленин кичи», «Коре ильбо», «Казахстанская правда»[61,62,63], а также областные и районные газеты в регионах с численно значимой группой корейцев [64]. Периодическая печать

предоставляет богатый материал по кадрам корейцев руководителей и специалистов в сельском хозяйстве, промышленности и во всех других отраслях профессиональных деятельности.

Справочные и биографические издания составляют отдельную группу источников. К ним относятся энциклопедии, юбилейные сборники, биографические словари, а также издания, посвящённые истории корейцев Казахстана [15, 16, 20, 22, 39, 44, 43,44, 45, 55, 56, 57, 59]. В этих изданиях содержатся биографии общественных деятелей, учёных, представителей культуры и предпринимателей. Биосведения, несмотря на краткость, позволяют дополнить просопографическую базу данными о карьерной мобильности, достижениях в профессиональной и общественной деятельности.

В последнее десятилетие стремительно растущую актуальность приобретают «Цифровые базы данных и электронные ресурсы». Сайты общественных организаций корейцев, цифровые архивы, онлайн-версии газет и базы данных научных публикаций содержат значительное количество биографической информации [65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79]. Цифровые форматы детонируют взрывной форсаж сбора и обработки данных при помощи искусственного интеллекта. Они также позволяют применять методы анализа больших данных для выявления латентных и имплицативных закономерностей метаморфоз в профессиональных и этносоциальных структурах диаспоры.

Наконец, важным дополнением к источникам выступают воспоминания, материалы анкетирования, дневники полевых экспедиций и устные истории. Такие материалы особенно ценны для изучения повседневной жизни людей, что слабо отражено в официальных документах [38, 40, 48, 49, 52, 55].

Структура просопографической базы данных

Просопографическая база должна включать следующие развернутые биографические данные

- ❖ фамилия, имя
- ❖ год и место рождения
- ❖ место проживания
- ❖ образование
- ❖ профессия и трудовая карьера
- ❖ место работы, достижения, награды и поощрения
- ❖ общественная деятельность
- ❖ семейные связи, данные о семье
- ❖ источники информации биосведений

Такая структура позволит объединить биографические данные десятков м сотен тысяч людей и сформировать большой массив исторической информации.

Виды практического использования просопографической базы в современных исторических исследованиях

Просопографическая база данных становится одним из перспективных инструментов цифровой историографии, значительно расширяющий аналитические и синтетические возможности современных исторических исследований. В отличие от аналоговых носителей информации: биографических словарей и энциклопедических справочников, просопографические базы позволяют быстро и систематизировано агрегировать, и структурировать сведения о больших группах людей, объединённых общими социальными, этническими, профессиональными или региональными характеристиками.

Одним из важнейших направлений практического использования таких баз является реконструкция социальной структуры диаспоры. Агрегированные данные о конкретной

этнической диаспоры позволят верифицировать результаты традиционных методов исторических исследований и генерировать новые концепции этносоциальной мобильности, и распределения человеческого капитала в различных исторических периодах.

Другим важным направлением является анализ миграционных процессов, так как данные просопографические базы дают возможность трекить маршруты переселений, динамику расселения и формирование новых этнокультурных сообществ. Систематизированные массивы биографических данных с изменяющейся геолокацией позволяют искусственному интеллекту генерировать карты миграционных потоков и прогнозировать центры концентрации определённых этнических групп.

Значительную роль просопографические базы играют и в изучении сетевых взаимодействий между историческими акторами. Использование методов сетевого анализа позволяет выявлять множество видов связей между людьми, содействовать формированию разного рода сообществ, а также анализировать механизмы распространения знаний, технологий и инноваций.

Неотъемлемой частью современных исследований стало применение методов анализа больших данных. Просопографические базы становятся важным источником структурированных массивов информации, пригодных для включенности искусственного интеллекта в масштабный и форсированный анализ эмпирических данных.

Тем самым, просопографические базы данных выступают не только инструментом систематизации исторической информации, но и важной методологической платформой, обеспечивающей переход исторической науки к более комплексным, междисциплинарным и количественно ориентированным формам анализа исторических процессов.

Проблемы и пути их решения в создании просопографической базы корейцев Казахстана

Создание просопографической базы корейцев Казахстана представляет собой сложную исследовательскую задачу, связанную с рядом методологических, источниковедческих и технических проблем.

Одной из ключевых проблем является фрагментарность и разрозненность источниковой базы. Биографические сведения о корейцах Казахстана содержатся в различных типах документов: материалах всесоюзных переписей населения, архивных фондах государственных учреждений, партийных и комсомольских организаций, публикациях периодической печати, статистических сборниках, мемуарах и устных свидетельствах. Эти данные зачастую хранятся в разных архивах и фондах, что существенно усложняет их систематизацию и сопоставление.

Основная трудность связана с фрагментарностью источников: сведения о многих людях рассеяны по различным архивам, периодическим изданиям и личным воспоминаниям. Дополнительные сложности создают различия в написании корейских фамилий и имён в русской и казахской транскрипции, а также неполнота статистических данных советского периода. Важной задачей становится верификация информации и устранение дублирования записей.

Отдельной проблемой выступает неполнота биографических сведений. Во многих источниках фиксируются лишь отдельные параметры: место работы, должность или участие в определённых событиях, тогда как сведения о дате рождения, образовании, профессиональной карьере и семейных связях могут отсутствовать.

Пути решения указанных проблем связаны с использованием междисциплинарного подхода и современных цифровых технологий. Важную роль играет комплексное использование архивных, статистических и периодических источников, а также унификация принципов транслитерации фамилий и имён. Перспективным направлением является создание стандартизированной цифровой базы данных с чётко определённой структурой, позволяющей интегрировать сведения из различных источников.

Заключение

Цифровизация исторических исследований открывает новые перспективы для изучения этнических сообществ. Просопографическая база корейцев Казахстана может стать важным инструментом для применения методов анализа больших баз данных. Создание такой базы позволит объединить данные из архивов, переписей населения, периодической печати и устных интервью, сформировав масштабный массив биографической информации.

Анализ этих данных позволит выявить закономерности социальной мобильности, профессиональной структуры и миграционных процессов внутри корейской диаспоры.

В более широком контексте данный проект может стать моделью для создания аналогичных цифровых баз данных по другим этническим группам Евразии и внести значительный вклад в развитие цифровых гуманитарных наук.

ИСТОЧНИКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТАТИСТИЧЕСКИЕ СБОРНИКИ

1. Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. : краткие сводки / изд. ЦСУ Союза ССР. - М, 1927-1929. - 10 т.
2. Всесоюзная перепись населения 1939 года. РГАЭ РФ, Ф. 1562 Оп. 336 (фонд ЦГАНХ СССР).
3. Всесоюзная перепись населения 1959 года. РГАЭ РФ Ф.1562, Оп. 336. (фонд ЦГАНХ СССР)
4. Всесоюзная перепись населения 1970 года. Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года [В 7 т.] / ЦСУ при Совете Министров СССР. — Москва : Статистика, 1972-. —; 7 т.
5. Всесоюзная перепись населения 1989 года. Итоги всесоюзной переписи населения 1989 года по Казахской ССР / Гос. комитет Республики Казахстан по статистике и анализу. — Алма-Ата : Респ. информационно-изд. центр, 1991.
6. Итоги Национальной переписи населения 1999 года в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. — URL: <https://stat.gov.kz/ru/national/1999/> (дата обращения:8.03.2026).
7. Итоги Национальной переписи населения 2009 года в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. — URL: <https://stat.gov.kz/ru/national/2009/general/> (дата обращения:8.03.2026).
8. Итоги Национальной переписи населения 2021 года в Республике Казахстан [Электронный ресурс] // Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан. — URL: <https://stat.gov.kz/ru/national/2021/> (дата обращения:8.03.2026).

Архивные источники:

9. Центральный государственный архив Республики Казахстан (ЦГА РК). г. Алматы.
10. Архив Президента Республики Казахстан (АП РК). г. Алматы.
11. Государственные архивы областей Республики Казахстан.
12. Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). г. Москва.
13. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). г. Москва.
14. Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ). г. Москва.

На русском языке

15. Ассоциация корейцев Казахстана. 30 лет. – Алматы: Service Press, 2021.
16. Герои Социалистического труда-казахстанцы. В 4-х т. – Алма-Ата, 1969-1970.

17. Джарылгасинова Р. Основные тенденции этнических процессов у корейцев Средней Азии и Казахстана // Этнические процессы у национальных групп Средней Азии и Казахстана. – М., 1980. – С. 43-73.
18. Ем Н.Б. Межнациональные браки корейцев Казахстана. – Алматы, 2012. – 168 с.
19. Кан Г.В. История корейцев Казахстана. – Алматы: Гылым, 1995. – 208 с.
20. Каталог картин. Коре сарам. Выставка, посвященная 70-летию проживания корейцев в Казахстане. Государственный музей искусств им. А. Кастеева. 6-29 апреля 2007. – Алматы, 2007. – 80 с.
21. Ким Г.Н. По заданию партии и зову сердца: советские корейцы в Северной Корее. В 3-х т. – Т. 1. Москва, 2000; Т. 2. Алматы, 2022; Т. 3. Алматы, 2025.
22. Ким Г.Н. Корейцы г. Шымкента и Туркестанской области в прошлом и настоящем. – Алматы: J-Print, 2024. – 271 с.
23. Ким Г.Н., Ким Бен Хак. Иллюстрированная история коре сарам и корейских колхозов. – Кванджу, 2024.
24. Ким Г.Н. Повагонные (посемейные) списки депортированных корейцев как поливариантный источник исследования // Отан Тарихы. – 2023. – № 26. – С. 132-143.
25. Ким Г.Н. Пандемия как катализатор консолидации онлайн-СМИ и социальных сетей корейских диаспор СНГ // Вестник КазНУ. Серия журналистика. – 2021. – № 1(59). – С. 69-78.
26. Ким Г.Н., Ким И.А. Историко-демографический портрет корейцев СССР и СНГ (по материалам переписей населения). – Алматы: Қазақ университеті, 2020. – 382 с.
27. Ким Г.Н. Хронология истории корейцев Казахстана. – Алматы, 2017. – 117 с.
28. Ким Г.Н. Корейцы независимого Казахстана. – Академия государственного управления при Президенте РК, 2016. – 210 с.
29. Ким Г.Н. Корейская секция писателей Казахстана // Известия корееведения Центральной Азии. – 2016. – № 23-24. – С. 278-297.
30. Ким Г.Н., Чен В.С. Православие и корейцы. – М.: Издательская группа ООК, 2014. – 496 с.
31. Ким Г.Н. Избранные труды по корееведению. – Алматы: КазНУ, 2013. – 775 с.
32. Ким Г.Н. Коре сарам: историография и библиография. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 324 с.
33. Ким Г.Н., Сим Енг Соб. История просвещения корейцев России и Казахстана. Вторая половина XIX в. - 2000. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. – 368 с.
34. Ким Г.Н., Шим Енг Соб (ред.). История корейцев Казахстана. Сборник архивных документов. В 3-х т. – Алматы-Сеул, 1998-2000.
35. Ким Г.Н., Мен Д.В. История и культура корейцев Казахстана. – Алматы: Гылым, 1995. – 346 с.
36. Ким И.Ф. Советский корейский театр. – Алма-Ата: Онер, 1982. – 204 с.
37. Ким Сын Хва. Очерки по истории советских корейцев. – Алма-Ата: Наука, 1965. – 252 с.
38. Книга памяти. Архивные списки депортированных российских корейцев в 1937 году. Часть 1. – М.: Ассоциация корейцев России, 1997. – 276 с.
39. Ковжасарова Ж.У. Корейцы в Прикаспии. – Алматы, 1997.
40. Коре сарам. К 150-летию переселения корейцев в Россию. – М.: Media Land, 2014. – 539 с.
41. Корейцы в Союзе ССР-России. XX век. История в документах.
42. Корейцы в СССР. Материалы советской печати 1918-1937 гг. / Сост. Ю.В. Ванин, Б.Б. Пак, Б.Д. Пак. – М.: ИВ РАН, 2004. – 344 с.
43. Корейцы Жамбылской области: люди конкретных дел. – Тараз, 2005. – 336 с.
44. Корейцы Казахстана в науке, технике и культуре / Под ред. Пак И.Т. – Алматы: НТО «Кахак», 2002. – 622 с.

45. Корейцы Казахстана: кто есть кто. – Алматы: Корейское научно-техническое общество «Кахак», 2005. – 548 с.
46. Корейцы на российском Дальнем Востоке (2-я половина XIX — начало XX в.). Документы и материалы. – Владивосток: ДВГУ, 2001. – 380 с.
47. Корейцы - жертвы политических репрессий в СССР 1934-1938 гг. / Гл. ред. Ли Хен Кын; авт.-сост. С. Ку-Дягай. Книги №1-17. – М., 2000-2013.
48. Ли У Хе, Ким Ен Ун. О депортации корейского населения России в 30-40х годах. Книга вторая. – М.: МККА, 1997. – 302 с.
49. Ли У Хе, Ким Ен Ун. Белая книга. О депортации корейского населения России в 30-40-х годах. Книга первая. – М.: Интерпракс, 1992. – 204 с.
50. Мен Д.В. Корея и корейская диаспора Казахстана: политический аспект. – Алматы: Комплекс, 2008. – 333 с.
51. Пак Ир П.А. Национальная литература советских корейцев // Казахская энциклопедия. – Алма-Ата, 1990.
52. Поезд памяти. Воспоминания. Свидетельства. Документы. – Алматы: Руан, 2007.
53. Проскуракова М. Е. Просопографические базы данных как инструмент работы с массовыми источниками в современной историографии. - Петербургский исторический журнал № 3 (2016), с. 190-198.
54. Сон Ж. Российские корейцы: вселиие власти и бесправие этнической общности 1920-1930. – М., 2012. – 531 с.
55. Тен Чу. Песенная культура советских корейцев. АКД. – Алма-Ата, 1978.
56. Фотолетопись корейцев Казахстана. 70-летию казахстанских корейцев посвящается. – Алматы: Ассоциация корейцев Казахстана, 2007. – 179 с.
57. Хан Г.Б. Прошлое и настоящее корейцев Казахстана. – Алматы, 1997.
58. Черныш П.М., Хан В.М. Корейцы Костанайской области. – Костанай, 2000.
59. Шин Д.В., Пак Б.Д., Цой В.В. Советские корейцы на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945. – М.: ИВ РАН, 2011. – 615 с.
60. Энциклопедия корейцев Казахстана. – Алматы: Кахак, 2017. – 767 с.
61. Энциклопедия корейцев России / Под ред. Цоя Брони. – М.: РАЕН, 2003. – 1440 с.

Материалы периодической печати

62. Ленин кичи: республиканская газета на корейском языке (1938–1991). – Алма-Ата.
63. Корё ильбо: республиканская газета на корейском и русском языках (с 1991 г. по наст. время). – Алматы.
64. Казахстанская правда: общественно-политическая газета. – Алматы.
65. Архивные коллекции региональных (областных и районных) периодических изданий Казахстана.

Интернет-ресурсы

66. Ассоциация корейцев Казахстана. – URL: <https://koreans.kz>
67. Библиотека корё сарам. – URL: <https://library-koresaram.com>
68. Видео-Энциклопедия корё сарам. – URL: <https://www.youtube.com/@video-ency-koryosaram/videos>
69. Корейская культурно-информационная служба при Посольстве Республики Корея в РФ. – URL: <https://russian.korea.net/AboutUs/KOCIS>
70. Корейское НТО «КАХАК». – URL: http://www.ntokaxak.kz/?page_id=235
71. Портал АРИРАН. – URL: <https://www.arirang.ru>
72. Портал корейской диаспоры MyKorea.ru. – URL: <https://www.mykorea.ru>
73. Сайт газеты «Корё ильбо». – URL: <https://koreilbo.com>

74. Сайт koresaram.kz. – URL: <http://koresaram.kz>
75. Сайт www.koryosaram.ru. – URL: <http://www.koryosaram.ru>
76. Видео-Энциклопедия корё сарам. <https://www.youtube.com/@video-ency-koryosaram/videos>. 3.5 тыс. видео
77. Цифровые социальные сети и коммуникативные платформы (Instagram, Telegram, WhatsApp, TikTok, KakaoTalk) как источники эмпирических данных и полевых исследований. Персональные веб-странички и сайты в Казахстане и за пределами страны.

На английском языке

78. Chey, Youn-Cha Shin. Soviet Koreans and their Culture in the USSR // Koreans in the Soviet Union / Ed. by Suh Dae-sook. – Honolulu, 1987. – P. 60-84.
79. Kim, German N., Hwang, Youngsarm. Korean Theater in Kazakhstan as a Cultural Hub of Diaspora // Korea Journal. – 2019. – Vol. 59, № 2. – P. 177–201.
80. Kim, German N., Kim, Young Jin. Gobonji as a Phenomenon of Ethnic Entrepreneurship among the Koryo-saram in the Soviet Second Economy // Korea Journal. – 2016. – Vol. 56, № 4. – P. 92-119.
81. Kim, German N. Education and Diasporic Language: The Case of Koreans in Kazakhstan // Acta slavonica. Hokkaido University. – 2009. – Vol. XXXVII. – P. 103-125.
82. Kim, German N. Ethnic Entrepreneurship of Koreans in the USSR and post Soviet Central Asia. IDE VRS Monograph Series, No.446. – Institute of Developing Economies, 2008. – 99 p.
83. Kim, German N. Korean Diaspora: Central Asia, Northeast Asia and North America (Area Editor). – New Haven, Connecticut: East Rock Institute, 2008.
84. Kim, German N. What is in our names? // Inmunhakwa ponchon (Журнал гуманитарных наук). Институт гуманитарных наук, Университет Конгук. – 2008. – № 12. – С. 153-175.
85. Pak Hwan. A History of Nationalist Movements among Koreans Residing in Russia. – Seoul, 1995.
86. Suh Dae-Sook (ed.). Koreans in the Soviet Union. – Honolulu, 1987.
87. Yefremov, Y., Kim, G., & Yem, N. Identities of The Korean Diaspora in Kazakhstan // Diaspora Studies. – 2025.

На корейском языке

88. CIS 고려인 문학사와 론 CIS 고려인 문화의 어제와 오늘. 정덕준, 김영미, 김정훈, 이상갑, 최인나, 김남석, 김계르만 지음 | 한국문화사. 2016. – 417 p.
89. 고송무. 소련의 한인들- 고려사람. – 서울: 이론과 실천, 1990.
90. 권희영. 세계의 한민족- 독립국가연합. – 서울: 통일원, 1996.
91. 김계르만. 나는 고려 사람이다. – 서울: 국학자료원, 2013. – 422 с.
92. 김필영. 소비에트 중앙아시아 고려인 문학사. – 강남대출판부, 2004.
93. 전경수 편. 까자흐스탄의 고려인. – 서울 대학교 출판부, 2002. – 574 p.
94. 정동주. 까레이스키, 또 하나의 민족사. – 서울: 우리문화사, 1994.
95. 조규익, 김성조, 김병학. 사진으로 보는 CIS 고려인의 이주 및 정착사. – 지식과교양(지교), 2013.